

COLECCION

DE

CANCIONES MODERNAS.

LAS LIGAS DE MI MOREMA.

No te pueo yo ecir,
Colasa, lo que me gusta
sobre una pierna robusta
una liga coloraá.
Levanta los faralaes,
y luce la pantorrilla,
que vale mas Colasilla
que toitica una torá.

Vaya un ángel retrechero ¡juy!
me tienen como alma en pena,
¡salero!.....
las ligas de mi morena.
Cuando te veo las ligas,
se me blandean las patas,
y me quiero echar á gatas
por ver algo mas hallá.

Ese refajo, Cólasa,
remángalo, que me estorba
si no me enseñas la corva
me pronuncio... puñalaá.
Vaya un ángel retrechero,
¡que viva la Macarena?
valen mas que el trocaero, ¡puñala!
las ligas de mi morena.

Cruo es tu talle, tu cara,
y tu castillo é popa,
pero si te alzas la ropa
no te enfaes, no digo ná.
Que al ver, morena, tus ligas,
el cuerpo se me estremece,
la lengüecita enmudece,
y se me vá la toná.

Vendecio el ataero
que sugeta cual caena,
¡jui! salero!.....
las ligas de mi morena.

Por Dios serrana por Dios,
alza la ropa otro poco,
que me estás volviendo loco
por instantes, puñalaá.
Dejame que absorto admire
de tu edificio la base;
deja que el alma se abra
contemplándose, salá.

Vaya una curra ¡salero!
¡que viva la gente güena!
vale mas que el mundo entero
las ligas de mi morena.

Vaya unos ojos ladrones
temerarios y atrevios;
¡por qué me miran reño,
si no los hice por qué?
Vaya unas cejas reondas
y unas pestañas... ¡salero!..
vaya un mirar retrechero...
vaya una jembra ¡oiga oste!

Que soy capaz si me muero
de placer en la faena,
de llevarme... ole, salero!
las ligas de mi morena.

Tan dura de condicion
es la negra de mis ojos,
que hasta verme hecho despojos
no se ha de compadecer.
Por mas que la digo reina,
¡hasta cuando ha de durar
ese modo de jugar
que me tiene mi valer?

¡Colasilla!... Resalero!
hermosa, blanca azucena,
no te enfaes... por que quiero
las ligas de mi morena.

Si llego á lograr un dia
á cojerte por mi banda,
¡puñalaá!... y qué zaranda
seva á armar entre los dos.
Del primer golpe... naita...
hasta los mismos banquillos,
van á parecer chiquillos,
llorando... ¡várgame Dios!

Por que soy capaz de dar
como te muestres serana,
mas guerra que me estan dando
las ligas de mi morena.

Vamos, gachona, que quiero
verte pronto preparaá,
y esa liga coloraá
hacerte dos mil pedazos,
Levanta toda esa tienda
de ropa hasta la cintura...
¡várgame Dios!.. criatura,
ya te tengo entre mis brazos.

Y pronto en el fondeaero
echaremos la caena,
y diré: viván, salero,
las ligas de mi morena!

LA JACA E TERCIOPELO.

Una jaca é terciopelo,
un retaco y caliá,
son gachona é mi vida,
mis bienes y mi caudal.
Pero tengo unas patillas
¡qué patillas... puñalaá!
¿qué lo mejor que se ha visto
desde Jezucristo acá.

*Ven gachona, que tu jaque
te espera en el olivar,
sonsoniche y callandito,
que tu maire va á espertá.*

Ye no le temo á la ronda,
porque me conocen ya,
y los perros con mendrugo
no se acuerdan de ladrar.
Y si acaso me ladrasen
de una sola bofetá...
los mando mas de cien leguas
en cima la Eterniá.

Ven, gachona, etc.

Cuando en grupa de mi jaca
vamos, niña, á Portugal,
dicen los mozos al verte...
¡vaya una curra salaá!
Y nosotros en la venta,
entre vinos y palmar,
bailamos cuatro fandangos
y unas boleras... que yá.

Ven, gachona, etc.

Alli libres de sorpresa,
sin cuidados ni pesar,
entre un brindis y otro brindis
nos juramos adorar.
Y despues de haber logrado
la conciencia descargar,
repetimos, vaya otra;
¡Vargame Dios!... puñalaá.

Ven, gachona, etc.

Qué me importa á mi que er mundo
me persiga sin cesar,
si hallo en tu pecho un albergue
que no pueden penetrar?
En estando yo en tus brazos
con mi jaca prepará,
vengan todos los que quieran
robar mi feliciaá.

Ven, gachona, etc

Que á ninguno tengo miedo
bien lo pueo acreditar;
pues mas qué el viento ligero
es mi jaca pá volar.

Diganlo sino los mozos
que están á mi recalaá
esperando para darme
arance... ¡quite oste allá!

Ven, gachona, etc.

Es sobre too mi jaca...
una jaca... ¡que yá, yá!
y mi trabuco mas terne
que la misma treniá.
y sobre toó... es mi negra...
mas jitana y mas salaá
que teós los africanos
y el arfoli de Granaá.

Ven, gachona, etc.

Vivo con ella en la gloria
y á su lao... ¡puñalaá!
paso ma gustos que pasan
navios sobre la mar.
Es un jarabe su pico;
su figura... celestial,
y sobre toó, mas bella
que el lucero primordial.

*Ven gachona, que tu jaque
te espera en el olivar,
son soniche y callandito
que tu maire va á esperta.*

LA LUISITA.

Quando canto, el corazon
me hace ti piti pitá,
y ciento tal conmocion,
ma má mia, ¿que será?

*Eso Ramon lo sabrá;
yo muger es lo que pido;
y tú, Luisita?...*
marido, lo mismo que mamá,

La vió una tarde Ramon
sola, por casualidad;
¿Se aprovechó la ocasion?
Luisita lo dirá.

*Eso Ramon lo sabrá,
yo muger es lo que pido;
y tú, Luisita?...*
marido, lo mismo que mamá.

Luisita dijo que no;
que vendria su mamá;
en esto la madre entró,
y preguntó: ¿quien va allá?

*Eso Ramon lo sabrá;
yo muger es lo que pido,
y tú, Luisita?...*
marido, lo mismo que mamá.

Madre la flor me quitó: hija; quien?
vea usted quien será:
hija eso si que no;
bien puedes ver donde esta.

*Eso Ramon lo sabrá;
yo muger es lo que pido;
y tú, Luisita?...*
marido, lo mismo que mamá.

De cabeza un gran dolor,
y ganas de vomitar,
siempre, Luisa, en su interior;
¿que será esta novedad?

*Eso Ramon lo sabrá;
yo muger es lo que pido;
y tú, Luisita?...*
marido, lo mismo que mamá.

La inocencia y el candor
Luisita ha perdido ya,
y victima del amor
por su desgracia será.

*Eso Ramon lo sabrá;
yo muger es lo que pido;
y tú, Luisita?...*
marido, lo mismo que mamá.